

KOMBINATORIKA ELEMENTLARI

Farg`ona Davlat Universiteti

akademik litseyi matematika fani o`qituvchisi

Muqimova Dilbarxon Xusanboyevna

Annotatsiya: Kombinatorika – ma’lum xossalarga ega bo’lgan elementlarning turli kombinatsiyalarini o’rganuvchi matematikaning bo’limi. Kombinatorikaning asosiy masalasi – berilgan ob’ektlardan u yoki bu shartlarga bo’ysunuvchi bir nechta turli kombinatsiyalari tuzish mumkin. To’plamlardan farqli elementlar kombinatsiyalari bir xil (takroriy) elementlarni o’z ichiga olishi mumkin. **Kombinatsiya**– bu kombinatorikaning asosiy tushunchasidir. Bu tushuncha yordamida ixtiyoriy to’planning qandaydir sondagi elementlaridan tashkil topgan tuzilmalar ifodalanadi.

Kalit so’zlar: Trigonometrik tenglama, trigonometrik funksiyalarni integrallash, ratsional funksiya.

Kombinatorikada bunday

tuzilmalarning **o’rin** almashtirishlar **o’rinlashtirishlar** va **guruhlashlar** deb

ataluvchi asosiy ko’rinishlari o’rganiladi. **Asosiy kombinatsiyalar: 1. Takrorsiz**

o’rin almashtirishlar. Ta’rif: n elementdan tuzilgan o’rin almashtirish deb shunday birlashmalarga aytiladiki, ularning har biriga berilgan n ta elementning hammasi kiradi, o’rin almashtirishlar bir-biridan faqat elementlarning tartibi bilan farq qiladi. **2. O’rinlashtirishlar. Takrorlanmaydigan o’rinlashtirishlar.**

Ta’rif: n ta elementdan m tadan (nm) o’rinlashtirish deb shunday birlashmalarga aytiladiki, ularning har birida m tadan element bo’ladi: bitta birlashma ikkinchisidan elementlarning tarkibi yoki tartibi bilan farq qiladi.

Takrorlanadigan o’rinlashtirishlar. Ta’rif: n elementdan m tadan takrorlanuvchi o’rinlashtirish deb, n ta elementni m talab shunday o’rinlashtirishga aytiladiki bunda har bir element bir necha marta ishtirok etadi, faqat m martadan oshmasa bo’ldi.

2. Algoritm tushunchasi. Berilgan ommaviy muammodagi barcha masalalarni umumiy bir xil shaklda, aniq ma'lum bo'lgan usul bilan yechish jarayoni algoritm deb ataladi. Matematikaning asosiy tushunchalaridan biri algoritm tushunchasidir. Algoritm so'zi (ba'zan, bu so'z algoritm ko'rinishida yoziladi) IX asrda yashab ijod etgan vatandoshimiz, buyuk matematik Abu Abdullo Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy nomining lotincha "Algorithmi" tarzida buzib yozilishidan kelib chiqqan. Algoritmning o'ziga xos xususiyatlari. Endi algoritmning o'ziga xos xususiyatlarini ko'rib o'taylik.

1 Algoritmning diskretligi. Algoritm - miqdorlarni shunday ketma-ket qurish jarayoniki, boshlang'ich holatda miqdorlarning dastlabki chekli sistemasi berilgan bo'lib, har bir navbatdagi momentda miqdorlar sistemasi ma'lum aniqlangan qonun (dastur) asosida oldingi holatdagi miqdorlar sistemasidan hosil qilinadi. Algoritmning determinatsiyalanuvchanligi (aniqlanuvchanligi). Boshlang'ich holatdan farq qiluvchi boshqa holatda aniqlangan miqdorlar sistemasi ilgari holatlarda hosil qilingan miqdorlar sistemasi orqali bir qiymatli aniqlanadi. Algoritm qadamlarining elementarligi. Ilgari miqdorlar sistemasidan keyingisini hosil qilish qonuni sodda qadamlardan iborat bo'lishi kerak. Algoritmning ommaviyligi. Boshlang'ich miqdorlar sistemasini ayrim potensial cheksiz to'plamdan tanlash mumkin. Algoritmning natijaviyligi. Miqdorlarni topish jarayoni chekli bo'lishi va natijani (masalaning yechimini) berishi kerak. Matematik amallar asosiy rolni o'ynaydigan algoritmlar sonli algoritmlar deb yuritiladi.

3. Graflar.

Graflar nazariyasi haqida umumiy ma'lumotlar. 1736- yilda L. Eyler tomonidan o'sha davrda qiziqarli amaliy masalalardan biri hisoblangan Kyonigsberg ko'priklari haqidagi masalaning qo'yilishi va yechilishi graflar nazariyasining paydo bo'lishiga asos bo'ldi. Agar grafda yo (a,b) qirra, yo (a,b) yoy, yoki (b,a) yoy topilsa, u holda a va b uchlar tutashtirilgan deyiladi. Agar grafning ikkita uchini tutashtiruvchi qirra yoki yoy bor bo'lsa, u holda ular qo'shni uchlar deb, aks holda

esa, qo'shni bo'Mmagan uchlar deb aytiladi. Grafning ikkita uchi qo'shni bo'lsa, ular shu uchlamini tutashtiruvchi qirraga (yoyga) insident, o'z navbatida, qirra yoki yoy bu uchlarga insident deyiladi. Grafda ikkita qirra (yoy) umumiy chetga ega bo'lsa, ular qo'shni qirralar (yoilar) deyiladi. Shuni ta'kidlash kerakki, qo'shnilik tushunchasi grafning bir jinsli, insidentlik tushunchasi esa uning turli jinsli elementlari orasidagi munosabatni ifodalaydi. Ba'zan graf undagi elementlar soniga qarab, ya'ni uchlar soni m va qirralar (yoilar) soni n ga qarab beigilanadi va bu holda grafni (m,n) - graf deb ataydilar. Agar $G(V,U)$ grafda U kortej faqat qirralardan iborat bo'lsa, u holda yo'naltirilmagan (oriyentirlanmagan) va faqat yo'naltirilgan (oriyentirlangan) qirralardan (ya'ni, yoilardan) tashkil topgan bo'lsa, u holda u yo'naltirilgan (oriyentirlangan) graf deb ataladi. Oriyentirlangan graf, qisqacha, orgraf deb ham ataladi. Qator hollarda oriyentirlanmagan qirralari ham, oriyentirlangan qirralari ham bo'lgan graflar bilan ish ko'rishga to'g'ri keladi.

4. Predikatlar va kvantorlar.

Mantiq algebrasida mulohazalar faqatgina chin yoki yolg'on qiymat qabul qilishi nuqtai nazaridan qaralib, mulohazalarning tuzilishiga ham, hattoki, mazmuniga ham e'tibor berilmaydi. Ammo fanda va amaliyotda mulohazalarning tuzilishi va mazmunidan kelib chiqadigan xulosalardan (natijalardan) foydalaniladi. Masalan, «Har qanday romb parallelogrammdir; ABCD - Predikatlar mantiqi an'anaviy formal mantiq singari elementar mulohazani subyekt va predikat qismlarga bo'ladi. Subyekt — bu mulohazada biror narsa haqida nimanidir tasdiqlaydi; predikat - bu subyektni tasdiqlash. Masalan, «5 - tub son» mulohazada «5» - subyekt, «tub son» - predikat. Bu mulohazada «5» «tub son bo'lish» xususiyatiga ega ekanligi tasdiqlanadi. Predikatlar ustida mantiqiy amallar Predikatlar ham mulohazalar singari faqatgina chin yoki yolg'on (1 yoki 0) qiymat qabul qiladi. Predikatni mulohazaga aylantirishning yana bir usuli kvantorlardan foydalanishdir. Kvantorlar 2xil bo'ladi: umumiylik va mavjudlik kvantorlari. Umumiylik kvantorlari “har bir”, “hamma”, “barcha” so'zlari bilan ifodalanadi. Mavjudlik

kvantori “bor”, “mavjud”, “topiladi” soʻzlari bilan ifodalanadi. 5. Daraxt tushunchasi.

Siklga ega boʻlmagan orientirlanmagan bogʻlamli graf daraxt deb ataladi 1. Taʼrifga koʻra daraxt sirtmoqlar va karrali qirralarga ega emas. Siklga ega boʻlmagan orientirlanmagan graf oʻrmon (asiklik graf) deb ataladi Uchlari soni m va qirralari soni n boʻlgan G graf uchun quyidagi tasdiqlar ekvivalentdir: 1) G daraxtdir; 2) G asiklikdir va $n = m - 1$; 3) G bogʻlamlidir va $n = m - 1$; 4) G bogʻlamlidir va undan istalgan qirrani olib tashlash amalini qoʻllash natijasida bogʻlamli boʻlmagan graf hosil boʻladi, yaʼni G ning har bir qirradi koʻprikdir; 5) G grafning oʻzaro ustma-ust tushmaydigan istalgan ikkita uchi faqat bitta oddiy zanjir bilan tutahtiriladi; 6) G asiklik boʻlib, uning qoʻshni boʻlmagan ikkita uchini qirra bilan tutashtirish amalini qoʻllash natijasida faqat bitta siklga ega boʻlgan graf hosil boʻladi.

6. Rekursiv toʻplamlar. Biror alfavit berilgan boʻlsin. Bu alfavitdagi hamma soʻzlar toʻplamini S bilan va S toʻplamning qism toʻplamini M bilan belgilaymiz. 1- taʼrif. Agar x soʻzning M toʻplamga qarashlilik muammosini hal qila oladigan algoritim mavjud boʻlsa, u holda M rekursiv toʻplam deb ataladi. 2- taʼrif. Agar M toʻplamning hamma elementlarini sanab chiqa oladigan algoritim mavjud boʻlsa, u holda M effektiv rekursiv sanaluvchi toʻplam deb ataladi. Agar M va L effektiv rekursiv sanaluvchi toʻplamlar boʻlsa, u holda $M \cup L$ va $M \cap L$ ham effektiv rekursiv sanaluvchi toʻplam boʻladi. Isboti. M va L effektiv rekursiv sanaluvchi toʻplamlar boʻlsin. U holda, ularning har biri uchun alohida algoritim mavjudki, ular orqali mos ravishda M va L dagi hamma elementlarni sanab chiqish mumkin. $M \cup L$ va $M \cap L$ toʻplamlarning effektiv sanaluvchi algoritmi M va L toʻplamlarning effektiv sanaluvchi algoritmlarini bir vaqtda qoʻllash natijasida hosil qilinadi

7. Qisman rekursiv va sanaluvchi toʻplamlar. Agar x soʻzning M toʻplamga qarashlilik muammosini hal qila oladigan algoritim mavjud boʻlsa, u holda M rekursiv toʻplam deb ataladi. Agar M toʻplamning hamma elementlarini sanab

chiqa oladigan algoritm mavjud bo 'Isa, u holda M effektiv rekursiv sanaluvchi to 'plam deb ataladi. Agar M va L effektiv rekursiv sanaluvchi to 'plamlar bo 'Isa, n holda $M \cup L$ va $M \cap L$ ham effektiv rekursiv sanaluvchi to 'plam bo 'ladi. Isboti. M va L effektiv rekursiv sanaluvchi to'plamlar bo'lsin. U holda, 2- ta'rifga asosan, ularning har biri uchun alohida algoritm mavjudki, ular orqali mos ravishda M va L dagi hamma elementlarni sanab chiqish mumkin. $M \cup L$ va $M \cap L$ to'plamlarning effektiv sanaluvchi algoritmi M va L to'plamlarning effektiv sanaluvchi algoritmlarini bir vaqtda qo'llash natijasida hosil qilinadi.

8. Rekursiv funksiyalar. Agar $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = g$ funksiyaning qiymatini hisoblovchi ketma-ketlik ya'ni algoritm mavjud bo'lsa, bunday funksiyaga effektiv yoki samarali hisoblovchi funksiya deyiladi. Agar $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ funksiyani boshlang'ich funksiyalardan superpozitsiya, primitiv rekursiya sxemasi va minimallashtiruvchi operatorini chekli son marta qo'llash natijasida hosil etish mumkin bo'lsa, u holda $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ qisman rekursiv funksiya deyiladi. Agar $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ funksiya qisman rekursiv va argumentlarning barcha qiymatlarida aniqlangan bo'lsa, u holda $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ umumrekursiv funksiya deyiladi. Har qanday intuitiv hisoblanuvchi funksiya qisman rekursiv funksiya bo'ladi. Qisman rekursiv funksiya tushunchasi algoritmlar nazariyasining asosiy tushunchalaridan biridir. **Rekursiya** — Funksiya o'ziga o'zi to'g'ridan-to'g'ri yoki qandaydir vosita orqali murojaat qilish jarayoniga rekursiya deyiladi va bunday funksiya rekursiv funksiya deb ataladi^[1]. Rekursiv funksiya o'zini — o'zi chaqirgani uchun dasturchilar orasida quyidagi jumla mashhur: „Rekursiya nimaligini tushunish uchun oldin rekursiya nimaligini tushunish kerak“ — Stephen Hawking^[2]. Rekursiya funksional dasturlashning asosiy elementlaridan hisoblanadi. Rekursiya deyarli hamma joyda ishlatiladi. Ba'zi masalalarning iterativ yechimi juda ham uzun bo'lib ketishi mumkin. Rekursiya esa kodni bir necha barobar qisqartirib berishi mumkin. Aksariyat tuzilmalar va algoritmlarni rekursiyasiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Tree, Graph, Heap, Quick Sort, Merge Sort, ... Bu ro'yhatni juda uzoq

davom ettirish mumkin. Ayniqsa, murakkab tuzilmalar bo'lgan Tree va Graphlarda rekursiya har qadamda uchraydi.

9. Predikatlarda teng kuchli formulalar.

Predikatlar mantiqining ikkita A va B formulasi o'z tarkibiga kiruvchi M sohaga oid hamma o'zgaruvchilarning qiymatlarida bir xil mantiqiy qiymat qabul qilsa, ular M sohada teng kuchli formulalar deb ataladi. Agar ixtiyoriy sohada A va B formulalar teng kuchli bo'lsa, u holda ular teng kuchli formulalar deb ataladi va $A = B$ ko'rinishda yoziladi. Agar mulohazalar algebrasidagi hamma teng kuchli formulalar ifodasi tarkibiga kiruvchi o'zgaruvchi mulohazalar o'rniga predikatlar mantiqidagi formulalar qo'yilsa, u holda ular predikatlar mantiqining teng kuchli formulalariga aylanadi. Ammo, predikatlar mantiqi ham o'ziga xos asosiy teng kuchli formulalarga ega.

10. O'rinlashtirishlar va kombinatsiyalar. Kombinatorika deb ataluvchi bo'limida chekli yoki muayyan ma'noda cheklilik shartini qanoatlantiruvchi to'plamni (bu to'plamning elementlari qanday bo'lishining ahamiyati yo'q: harflar, sonlar, hodisalar, qandaydir predmetlar va boshqalar) qismlarga ajratish, ularni o'rinlash va o'zaro joylash ya'ni, kombinatsiyalar, kombinatorik tuzilmalar bilan bog'liq masalalar o'rganiladi. Hozirgi davrda kombinatorikaga oid ma'lumotlar inson faoliyatining turli sohalarida qo'llanilmoqda. Jumladan, matematika, kimyo, fizika, biologiya, lingvistika, axborot texnologiyalari va boshqa sohalar bilan ish ko'ruvchi mutaxassislar kombinatorikaning xilma-xil masalalariga duch keladilar. Chekli va n ta elementli to'plamning 1 elementlaridan tuzilib, bir-biridan yoki elementlarining joylashish tartibidn yoki elementlaridan farq qiluvchi va k ta elementdan iborat bo'lgan qism to'plamlariga n elementdan k tadan o'rinlashtirish deyiladi. **Kombinatsiya**– bu kombinatorikaning asosiy tushunchasidir. Bu tushuncha yordamida ixtiyoriy to'plamning qandaydir sondagi elementlaridan tashkil topgan tuzilmalar ifodalanadi. Kombinatorikada bunday

tuzilmalarning o‘rin almashtirishlar o‘rinlashtirishlar va guruhlashlar deb ataluvchi asosiy ko‘rinishlari o‘rganiladi. **Asosiy kombinatsiyalar:** 1. **Takrorsiz o‘rin almashtirishlar. Ta’rif:** n elementdan tuzilgan o‘rin almashtirish deb shunday birlashmalarga aytiladiki, ularning har biriga berilgan n ta elementning hammasi kiradi, o‘rin almashtirishlar bir-biridan faqat elementlarning tartibi bilan farq qiladi. 2. **O‘rinlashtirishlar. Takrorlanmaydigan o‘rinlashtirishlar. Ta’rif:** n ta elementdan m tadan (nm) o‘rinlashtirish deb shunday birlashmalarga aytiladiki, ularning har birida m tadan element bo‘ladi: bitta birlashma ikkinchisidan elementlarning tarkibi yoki tartibi bilan farq qiladi. **Takrorlanadigan o‘rinlashtirishlar. Ta’rif:** n elementdan m tadan takrorlanuvchi o‘rinlashtirish deb, n ta elementni m talab shunday o‘rinlashtirishga aytiladiki bunda har bir element bir necha marta ishtirok etadi, faqat m martadan oshmasa bo‘ldi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Умарова У.У. (2020). Роль современных интерактивных методов в изучении темы «Множества и операции над ними», Вестник науки и образования. **94**:16, часть 2, С. 21-24.
2. Mardanova F.Ya., Rasulov T.H. (2020). Advantages and disadvantages of the method of working in small group in teaching higher mathematics. Academy, **55**:4, pp. 65-68.
3. Расулов Х.Р., Джўрақулова Ф.М. (2021). Баъзи динамик системаларнинг сонли ечимлари ҳақида. Scientific progress, 2:1, С. 455-462.
4. Boboeva M.N., Rasulov T.H. (2020). The method of using problematic equation in teaching theory of matrix to students. Academy, **55**:4, pp. 68-71.
5. Бахронов Б.И. (2021). Функциянинг узлуксизлиги ва текис узлуксизлиги мавзусини ўқитишга доир баъзи методик тавсиялар. Scientific progress. 2:1, 1355- 1363 б.

